

Fokusgruppe Informationsbudget

Erfassung von Publikationskostendaten - ein Systemvergleich

Stand: 30.05.2024

Vorbemerkungen

Diese Veröffentlichung ist im Rahmen der Digitalen Fokusgruppe Informations-budget des Projekts open-access.network entstanden. Das Dokument evaluiert verschiedene Systeme hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfassung von Kosten- und Publikationsdaten als Teil des gesamten Informationsbudgets. Der Schwerpunkt liegt auf den Kostendaten für Publikationen, die zur Etablierung eines Informationsbudgets standardisiert erfasst werden sollen. Bislang gibt es kaum produktive Systeme, die sich explizit auf die Erfassung von Publikationskostendaten spezialisiert haben. Daher wurden verschiedene Systeme für unterschiedliche Anwendungsszenarien hinsichtlich ihrer Eignung für diesen Zweck der Erfassung untersucht.

Die Zusammensetzung der (eher kleinen) Untergruppe 3 bestimmte die Auswahl und Anzahl der zu bewertenden Systeme. Das in der Untergruppe abgestimmte Erfassungsschema der zu bewertenden Metadaten basiert auf dem Artikel von Bernd Mittermaier (2022/4): Das Informationsbudget. Konzept und Werkstattbericht, <https://doi.org/10.5282/o-bib/5864>

Die Bewertung der einzelnen Systeme hinsichtlich ihrer Eignung zur Erfassung der interessierenden Metadaten wurde von folgenden Einrichtungen vorgenommen:

Bibliotheksmanagementsysteme

ALMA	UB HU Berlin
FOLIO (OA-App, noch in Entwicklung)	UB Leipzig/SLUB Dresden
Libero	Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum der Universität Konstanz

FIS/Hochschulbibliographie

Pure	SLUB Dresden/TU Dresden
DSpace	Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum der Universität Konstanz

Repositorien

eprints	UB Regensburg
LibreCat	UB Bielefeld

Haushaltssysteme

SAP S/4 HANA	UB HU Berlin
FSV	Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum der Universität Konstanz

Die Angaben zu den einzelnen Metadaten sind daher naturgemäß stark durch den jeweiligen Blick der anwendenden Einrichtung geprägt, eine Garantie auf Vollständigkeit und Korrektheit kann nicht gegeben werden. Diese Evaluation zeigt den Stand der Ergebnisse vom 30.05.2024 und bildet künftige Änderungen und Anpassungen der Systeme nicht ab.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen. Die Systeme sind nur bedingt vergleichbar, da Aufbau und Kernfunktion unterschiedlich sind.

Für Fragen oder Feedback wenden Sie sich gern an: FG-Infobudget-Technik@lists.fu-berlin.de

	Bibliothekssysteme			FIS / Hochschulbibliographie		Repositorium		Haushaltssysteme	
	ALMA / Aleph	FOLIO OA-App	Libero	Pure	DSpace	eprints	LibreCat	SAP S/4 HANA	FSV
	UB HU Berlin	UB Leipzig / SLUB Dresden	KIM Konstanz	SLUB Dresden / TU Dresden	KIM Konstanz	UB Regensburg	UB Bielefeld	UB HU Berlin	KIM Konstanz
Bibliographische Metadaten	MARC / MAB	Ziel: Schema des openCost Projekts	X	OAI-PMH	Dublin Core (DC)			X	X
Rechtliche Metadaten									
Lizenz der Publikation	✓	✓	X	✓		✓	✓	X	X
Ergänzungen, Bemerkungen		Wandlung zu OA kann erfasst werden	X	Zugang zur elektronischen Version	✓	Bemerkungsfeld		X	X
Technische Metadaten									
Datum der Einreichung	wird nicht erfasst	✓	X	✓	✓	✓		wird nicht erfasst	X
Datum der Annahme	wird nicht erfasst	✓	X	✓	✓	✓		wird nicht erfasst	X
Datum der Publikation	wird nicht erfasst	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X
Publikationstyp	✓	Subtypen frei definierbar	X	Subtypen frei definierbar	✓	✓		X	X
HTML	✓	✓	X	✓		✓		X	X
PDF	✓	X	X	✓	✓	✓		X	X
PDF/A, Jats-XML	✓	X	X	✓	✓	✓		X	X
Ergänzungen, Bemerkungen		✓ ¹	X	✓ ²	✓ ³	✓ ⁴	✓ ⁵		
¹ FOLIO OA-App: Korrespondenzautor:innen, ORCID iD, DOI, Publikationstyp (Artikel, Buch), Subtypen (frei definierbar, z. B. Artikeltyp), Verlag, Titel, Autorennamen, Zeitschriftendetails ² Pure: Sonstige Links (z. B. institutionelle oder persönliche Webseite) Sonstige Dateien (z. B. Volltext-Variante, ergänzende Dateien) ³ DSpace: beliebige Dateien können hochgeladen werden ⁴ eprints: Unterstützung verschiedener Datentypen, mehrere Dateien pro Upload möglich ⁵ LibreCat: Publikationstyp (u.a. Zeitschriftenartikel, Monographie), DOI, Autorennamen, Titel, Verlag, Zeitschriftendetails, Fachgebiet, externe ID, Verknüpfungen (externe URL, externe Quelle) Upload von Volltext und Zusatzmaterialien möglich (Unterstützung verschiedener Datentypen), Festlegung des Access Levels (OA, Zugriff nur auf dem Campus, kein öffentlicher Zugriff, Embargo) Die Angaben für LibreCat beruhen auf den spezifischen Anwendungsmöglichkeiten der Bielefelder Instanz „PUB“ (https://pub.uni-bielefeld.de/).									
Vertragliche Zuordnung									
Name des Vertrags	✓ ⁶	Verknüpfung über „eManagement“	X	X	✓	X	✓	X	X
Laufzeit des Vertrags	✓ ⁶	Verknüpfung über „eManagement“	X	X	✓	X	wird nicht erfasst	X	X
Rechnungsdatum	✓ ⁶	Verknüpfung über „Rechnungen“	X	X	✓	✓	wird nicht erfasst	X	X
Ggf. weitere Konditionen des Vertrags	✓ ⁶	Verknüpfung über „eManagement“	X	X	✓	X		X	X

	ALMA / Aleph	FOLIO OA-App	Libero	Pure	DSpace	eprints	LibreCat	SAP S/4 HANA	FSV
Ergänzungen, Bemerkungen		✓ ⁷		✗	✓	✓ ⁸			
⁶ ALMA / Aleph: im Lizenzmanagement, Verknüpfung mit Publikation zu prüfen									
⁷ FOLIO OA-App: App "eManagement" erlaubt spezifische Erfassung von OA-Vertragskomponenten, diese werden in der "OA-App" bei Verknüpfung eines Vertrags an der Publikation angezeigt									
⁸ ePrints: Erschließung fehlender Informationen über Rechnung									
Finanzielle Metadaten									
Art der Publikationsgebühr									
Open Access	✓ ⁹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hybrid-Option	✓ ⁹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁴
Einreichungsgebühr	✓ ⁹	✓	✓	✗	✓	✓	wird nicht erfasst	Sachkonto	✓ ¹⁴
Überlänge („Excess Charge“, „Page Charges“)	✓ ⁹	✓	✓	✗	✓	✓	wird nicht erfasst	Sachkonto	✓ ¹⁴
Cover-Abbildung („Cover Charges“)	✓ ⁹	✓	✓	✗	✓	✓	wird nicht erfasst	Sachkonto	✓ ¹⁴
Farbabbildung („Color Pages“)	✓ ⁹	✓	✓	✗	✓	✓	wird nicht erfasst	Sachkonto	✓ ¹⁴
Rechteerwerb	✓ ⁹	✓	✓	✗	✓	✓	wird nicht erfasst	Sachkonto	✓ ¹⁴
zugehörige Forschungsdaten („Data Publication Charge“)	✓ ⁹	✓	✓	✗	✓	✓	wird nicht erfasst	Sachkonto	✓ ¹⁴
Sonstiges (inkl. der Benennung um was es sich bei „Sonstiges“ handelt.)		✓	✓	✗	✓	✓	wird nicht erfasst	Sachkonto	✓ ¹⁴
Ergänzungen, Bemerkungen		✓ ¹⁰	✓ ¹¹		✓	✓ ¹²		✓ ¹³	
⁹ ALMA / Aleph: Erfassung anhand Berichtscode und Etat									
¹⁰ FOLIO OA-App: Es können beliebig viele Kostenarten definiert werden; pro Antrag können beliebig viele Kostenelemente mit verschiedenen Arten erstellt werden									
¹¹ Libero: Über entsprechende Parameter können in der Rechnungsbearbeitung Kosten zugeordnet werden. Publikationsgebühr kann pro Publikation nachgewiesen werden, allerdings nur in den Grenzen der bibliographischen Informationen für Medien									
¹² ePrints: Gebährentyp lässt sich über Feldbenennung manuell definieren									
¹³ SAP S/4 HANA: Details im Textfeld									
¹⁴ FSV: Wird erfasst bei Einzelberechnung									
Höhe der Publikationsgebühr(en)									
Höhe der Publikationsgebühr (Brutto)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ bei Einzelberechnung
Höhe der Publikationsgebühr (Netto)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓ bei Einzelberechnung
Währung der Publikationsgebühr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Erfassung nur in Euro	✓	✓ bei Einzelberechnung
Umrechnungskurs	✓	✓	✓	manuell, da APC-Betrag in EUR angegeben werden kann	✓	✗	✗	✓	✓ bei Einzelberechnung

	ALMA / Aleph	FOLIO OA-App	Libero	Pure	DSpace	eprints	LibreCat	SAP S/4 HANA	FSV
Datum der Umrechnung	✓	aktueller Wechselkurs abrufbar	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓ bei Einzelberechnung
Waiver	✓	✓ in % o. € + Bemerkung	✓	✗	✓	?	✗		
Ergänzungen, Bemerkungen		Ebenso USt. sowie Splitting von Beträgen, z.B. Bibliothek und Autor:in möglich	Nachweis in den Grenzen der Rechnungsbearbeitung von Medien	✗	✓	Workflow für OA wird derzeit weiterentwickelt			
Organisatorische Metadaten									
Organisationseinheit(en) der beteiligten Autorinnen und Autoren	wird nicht erfasst	✓	✗	✓	✓		✓	über KST	wird nicht erfasst
Kostenstelle, über welche die Publikationsgebühr abgerechnet wird	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Projektzuordnung	nur im Rahmen von Drittmittelprojekten	In Planung	✗	✓	✓	?	✓	nur indirekt über KST ermittelbar	wird nicht erfasst
Förderorganisation des Projektes	nur im Rahmen von Drittmittelprojekten	✓	✗	✓	✓	?	✓	✗	wird nicht erfasst
Förderkennzeichen des Projektes	wird nicht erfasst	In Planung	✗	✓	✓	?	✓	✗	wird nicht erfasst
Informationen zur Übernahme der Kosten durch eine Förderorganisation	über KST	✓	✗	✓	✓	?	wird nicht erfasst	✗	wird nicht erfasst
Ergänzungen, Bemerkungen		✓ ¹²		✓ ¹³	✓	✓ ¹⁴			
¹² FOLIO OA-App: KST: wenn Rechnung über FOLIO App "Rechnungen" eingegeben wird, wird KST berücksichtigt; greift auf FOLIO App "Finanzen" zurück ¹³ Pure: KST: Indirekt über Korrespondenzautor:innen und deren Organisationseinheit, die mit KST verbunden ist Projektzuordnung: via Projektverknüpfungen zu allen Eintragstypen möglich; Einbindung der Drittmittelprojekte im FIS erforderlich ¹⁴ ePrints: Oben genannte Punkte lassen sich über das Bemerkungsfeld ergänzen									
Weitere Informationen:									
werden Rechnungen in diesem System primär erfasst	✓ Primäre Rg. Erfassung	✓ Verknüpfung über „Rechnungen“	✓	✗	✗	✓	✗	✓ ¹⁵	✓
¹⁵ SAP S/4 HANA: nur für Publikationen aus Haushaltsmitteln der Einrichtungen, alles andere über ALMA									

Erweiterungsmöglichkeiten des Systems:

ALMA / Aleph:	ALMA wird laufend erweitert und aktualisiert, Wünsche können bei ExLibris eingebracht (Umsetzung offen)
FOLIO OA-App:	Open Source; Entwicklungsbeteiligung oder Finanzierung von Entwicklung möglich
Libero:	Entwicklungswünsche können eingebracht werden, Umsetzung unklar
Pure:	Entwicklungswünsche können bei Elsevier eingebracht werden (Umsetzung begrenzt)
DSpace:	Felder können lokal ergänzt werden
eprints:	Manuelle Anpassungen stets möglich; Weiterentwicklung von Eprints findet ebenfalls statt; allerdings ist das System sehr komplex
LibreCat:	Open Source (https://github.com/LibreCat/LibreCat); Entwicklungsbeteiligung möglich

vorhandene Schnittstellen:

ALMA / Aleph:	OAI, SRU
FOLIO OA-App:	Alle Daten via API importierbar und abrufbar; bisher keine Unterstützung bestimmter Standards, jedoch umsetzbar, z.B. openCost Schema.
Libero:	via API (Eigenprogrammierung)
Pure:	Daten via XML oder via API importierbar und abrufbar (write API noch in Entwicklung) Standardschnittstellen zu ORCID und bibliografischen Datenbanken (Scopus, WoS, ...), DataMonitor (Forschungsdaten)
DSpace:	OAI-PMH und REST
eprints:	OAI, openCost (in Entwicklung)
LibreCat:	REST, OAI (Die Bielefelder Instanz „PUB“ kann u.a. Daten im openCost-Metadatenformat ausliefern; eine Übersichtliste der verfügbaren Metadatenformate findet sich unter: https://pub.uni-bielefeld.de/oai?verb=ListMetadataFormats)
SAP 5/4 HANA:	Schnittstelle zu ALMA

individuelle Anpassungsmöglichkeiten des Systems (technisch, Struktur, Workflow):

FOLIO OA-App:	Struktur und Workflow in Teilen konfigurierbar. Die meisten Feldwerte sind definierbar; Definierbare, filterbare Checkliste als Workflow-Unterstützung (Verifikation/Approval); z.B. "Förderkriterien erfüllt", "Nachwuchswissenschaftler:in", "Veröffentlichung geprüft", "Archivierung Repository"; technische Weiterentwicklungen mit entsprechender IT-Kompetenz oder Finanzierung von Entwicklung möglich
Libero:	Nein
Pure:	Struktur und Workflow in Grenzen anpassbar, technische Weiterentwicklungen können bei Elsevier eingebracht werden (Umsetzung offen)
DSpace:	Felder können lokal ergänzt werden, soweit IT-Kompetenz vorhanden; tiefgreifende Änderungen (Struktur, Workflow) können beim zentralen Space-Projekt eingereicht werden (Aufwand, zeitintensiver Genehmigungsprozess)
eprints:	Ja, Erweiterungen auf allen Ebenen möglich, können aber äußerst komplex und zeitaufwendig sein, verlangen viel Expertise
LibreCat:	Anpassungen (wie weitere Felder) sind möglich, bedürfen jedoch entsprechender IT-Kompetenz und zeitlicher Ressourcen

Weitere Ergänzungen:

ALMA / Aleph:	Bibliographische Metadaten in Aleph erschlossen, Import zu ALMA - Nachweis, Rechnungsdaten etc. erfolgen über ALMA.
FOLIO OA-App:	Korrespondenzerfassung OpenAPC Report/Export Umsetzung der Anforderungen aus dem OpenCost Projekt geplant derzeit Implementierung des Reportings in Folio Library Data Platform Reporting über FOLIO "Lists App" in Arbeit; Reporting über metaDB Warehouse möglich
Pure:	Flexibles Reportingmodul (Entwicklung noch nicht abgeschlossen)